

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK RIVOJIDA PRAGMALINGVISTIKANING O‘RNI

Xamdamov Anvar Norovich

Fan va texnologiyalar universiteti rektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464276>

Annotatsiya. Ushbu maqola tilshunoslikda pragmatika va lingvopragmatikaning o‘rni va ahamiyati masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, tilning jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy vaziyatlarga ta‘siri, uning nutqiy faoliyatda qanday ishlatilishi, til va nutqning kommunikativ maqsadlar bilan aloqasi kabi masalalar tahlil qilingan. Pragmatikaning tilshunoslikda shakllanishi, uning nazariy asoslari va uning amaliy qo‘llanilishi, shuningdek, lingvopragmatik tadqiqotlarning ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: pragmatika, lingvopragmatika, nutq, kommunikatsiya, ijtimoiy faoliyat, til va madaniyat, fonopragmatika, leksopragmatika, morfopragmatika, sintaktopragmatika, nutq axtarlari, pragmatik tahlil.

Abstract. This article is devoted to the issue of the role and significance of pragmatics and linguopragmatics in linguistics, analyzing issues such as the impact of language on social and cultural situations in society, how it is used in speech activity, and the relationship of language and speech with communicative goals. The formation of pragmatics in linguistics, its theoretical foundations and its practical application, as well as the significance of linguopragmatic research, are discussed.

Keywords: pragmatics, linguopragmatics, speech, communication, social activity, language and culture, phonopragmatics, lexicopragmatics, morphopragmatics, syntactopragmatics, speech acts, pragmatic analysis.

Аннотация. Статья посвящена вопросу о роли и значении прагматики и лингвопрагматики в языкознании, анализу таких вопросов, как влияние языка на социальные и культурные ситуации в обществе, его использование в речевой деятельности, связь языка и речи с коммуникативными целями. Обсуждается становление прагматики в языкознании, ее теоретические основы и практическое применение, а также значение лингвопрагматических исследований.

Ключевые слова: прагматика, лингвопрагматика, речь, коммуникация, социальная деятельность, язык и культура, фонопрагматика, лексикопрагматика, морфопрагматика, синтаксопрагматика, речевые акты, прагматический анализ.

Bugungi kunda filologiyaning rivojlanishi nafaqat tilshunoslik va adabiyotshunoslikning zamonaviy yondashuvlarini, balki til va madaniyat, til va jamiyat, lingvistik tahlil kabi masalalarni ham o‘z ichiga oladi. Zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishi yangi ilmiy sohalar va metodologiyalarning paydo bo‘lishiga turtki bo‘ldi. Ularning orasida tilshunoslikning yangi paradigmalari, madaniyatshunoslik, lingvokulturologiya, psixolingvistika va kompyuter lingvistikasi kabi yo‘nalishlar alohida e‘tiborga loyiqdir.

Til insonning ijtimoiy faoliyatini ifodalovchi eng muhim vositalardan biri bo‘lib, nafaqat kommunikativ vosita, balki insonning ijtimoiy, madaniy, psixologik va ma‘naviy dunyosini aks ettiruvchi kuchli mexanizm hisoblanadi. Tilshunoslar, ayniqsa, tilning jamiyatdagi roli va uning ijtimoiy faoliyatga ta‘sirini o‘rganishga katta e‘tibor qaratadilar. Tilning real hayotdagi amaliy

qo‘llanishi, uning nutqiy faoliyat sifatida qaralishi va ijtimoiy muloqotda qanday ishlatilishini tahlil qilish hozirgi zamon tilshunosligining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Bu jarayonlarda, nutq va tilshunoslikda pragmatikaning o‘rni alohida ahamiyatga ega.

Ma‘lumki, tilning amaliy faoliyati nutqiy faoliyatda yuzaga chiqdi. Holbuki, bunda so‘zlovchi boy lisoniy bilim zahirasiga ega bo‘lishi va undan kerakli o‘rinlarda foydalana olish qobiliyatini ham shakllantirmog‘i lozim. Shaxs tafakkuri, milliy qadriyatlari, madaniyati, urf-odatlarini, ruhiy olami so‘zlar orqali fikrida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham rivojlanayotgan asrimizda tilning jamiyat va shaxs hayotidagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganmay turib, tilga to‘g‘ridan to‘g‘ri nazariyalarni “qorishtirib” yondashib bo‘lmaydi. Rus lingvofaylasufi G.V. Kolshanskiy lisoning subyektivligi haqida shunday deydi: “Til alohida shaxsning, insonning butun insoniyatning fikrlash qobiliyati alomatidir va shu sababli o‘z tizimi va sturukturasida inson tomonidan olamni o‘zlashtirilishining barcha xususiyatlarini, inson amaliy faoliyatining xususiyatlarini ijtimoiy va tabiiy muhit sharoitlarini ifoda etadi. Til obyektiv va subyektivdir, u o‘z mohiyati bilan ikki tomonlama substansiya bo‘lib, bir paytning o‘zida borliqqa va insonga yuzlanadi”

Dastlab til tizimining pragmatikadan uzilgan holda o‘rganilishi bu pragmatikaning yangi paydo bo‘lgan soha sifatida qarashga asos bo‘lmaydi. Chunki tildan uzilgan pragmatika yoki pragmatikadan uzilgan til bo‘lmaydi. Til va inson bir-biri bilan chambarchas bo‘lgani holda, lison so‘zlovchining shaxsiy xohishi, ehtiyoji uchun xizmat qiladi. Inson ijtimoiy muhitda muloqot vaziyatining ishtirokchisi bo‘ladi. Shu sababli pragmatik struktura ham doimiy o‘zgarib, murakkablashib boradi.

Pragmatika tilshunoslik fanining yangi bir nazariy va amaliy tarmog‘idir. U insonning ijtimoiy faoliyatini o‘zida aks ettiruvchi nutqiy jarayon, nutq ishtirokchilariga xos kommunikativ maqsad, nutqiy vaziyatning ta‘siri bilan aloqador masalalarni hamda lingvistik belgilarning nutqdagi funksional qo‘llanishini o‘rganadi. “Pragmatika” (yunoncha pragmos — ish, harakat, bajarilgan, degan ma‘noni anglatadi) aslida XIX-XX asrlarga oid falsafiy tushunchadir. “Pragmatika” atamasini birinchi marta amerikalik olim Charlz Sanders Pirs kiritgan. Ayniqsa, XX asrning 20-30-yillarida pragmatizm keng tarqala boshladi. Amerika va Yevropa tashviqotining kengayishi uchun Charlz Pirs, Karnap, Charlz Morris va Vitgenshteynlarning xizmatlarini alohida ta‘kidlash kerak. “Pragmatika” atamasi XX asr 30-yillarning oxirlarida Ch. U. Morris tomonidan ilmiy foydalanishga kiritilgan. Ammo lingvistik tadqiqotlar sohasi sifatida pragmatikani aniqlash va shakllantirish 60- yillar oxiri va 70-yillarning boshlarida Z. Vendler tomonidan nutq aktlarining mantiqiy va falsafiy nazariyalari ta‘siri ostida o‘rganildi. 60 - 70-yillarda til belgilarining nutqdagi amaliy qo‘llanishiga hos kontekstual xususiyatlarini o‘rganish bilan tilshunoslikda pragmatik yo‘nalish yuzaga kela boshladi. Lingvistik pragmatikaning shakllanishi yirik olim L. Vitgenshteyning falsafiy qarashlari bilan bog‘lik bo‘lib, aynan uning ishlarida pragmatik nazariy semiotik tadqiqotning mustaqil sohasi sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Lingvistik pragmatika falsafiy g‘oyalar ta‘sirida shakllana boshladi. Lingvistik pragmatika so‘zlovchi ijtimoiy faoliyatining nutqdagi real ifoda masalalarini qamrab oladi.

Oxirgi yillarda til va nutq tizimlariga bir xil tegishli bo‘lgan lingvopragmatika~pragmalingvistika tadqiqot predmetini o‘rganishga bag‘ishlangan qator tadqiqotlar bajarildi. Ular orasida gapning lingvopragmatik aspektiga aloqador ishlar ham bor. Biroq hali bu sohada barcha lingvistik sathga oid aksariyat birliklarning lingvopragmatik aspekti to‘liq ochib berilgani yo‘q. Vaholanki, til xotiramizda saqlanadigan har bir lisoniy birlik nutq uchun qurilish materiali maqomida bo‘lib, nutqiy va nutq birliklarini moddiylashtirish va tashkil

etishda bevosita yoki bilvosita ishtirok etadi va ayni shu jarayonda ular soʻzlovchi, tinglovchi, nutq vaziyati bilan belgilanadigan maʼnovazifalarga ham ega boʻladi va bundan chetda turadigan biron til birligi boʻlmaydi. Ayni shu maʼno-vazifalarni aniqlash, ularni boshqa maʼnovazifalaridan farqlash, chegarasini, oʻrni va maqomini belgilash kabi koʻplab masalalar muayyan nutq birligining lingvopragmatik aspekti muammolari hisoblanadi. Xullas, bu doirada qilinadigan ishlar qilinganidan ancha koʻp va ularning har biri, shu jumladan, gapning lingvopragmatik aspekti alohida oʻrganilishi lozim boʻlgan masalalardir. Butun jahon tilshunoslik fanida pragmalingvistik, psixolingvistik, sotsiolingvistik, etnolingvistik, kognitiv tilshunoslik kabi antroposentrik tarmoqlari tadqiqotlari jadallik bilan taraqqiy etayotgan bir paytda, oʻzbek tilshunoslari ham bu sohalardan chetda tura olmadilar, aksincha, qayd etilgan yoʻnalishlarning deyarli har biri boʻyicha eʼtibor va eʼtirofga loyiq ilmiy ishlarni amalga oshirdilar. Tilning, uning faollashgan amaliy koʻrinishi – nutqning va uni tashkil etuvchi nutq birliklarining, shu jumladan, gaplarning lingvopragmatik aspekti muammolarining tadqiqi haqida ham shunday deyish mumkin. Lingvopragmatika muammolarini aniqlash va belgilab, tahlil qilishda taniqli tilshunolar N. Mahmudov, A. Nurmonov, Sh. Safarov, M. Hakimov, H. Neʼmatov, D. Lutfullayevalarning va ularning shogirdlari, izdoshlarining kuzatishlari eʼtibor va eʼtirofga loyiq. Ularning ilmiy tadqiqotlarida gapning lingvopragmatik xususiyatlari haqida ham qiziqarli kuzatishlar, ilmiy asosli fikr-mulohazalar, xulosa va tavsiyalar oʻrin olgan.

Nutqda soʻzlovchining ijtimoiy maqsadlari, fikr-mulohazalari va his-tuygʻulari aks etadi. Tilshunoslarning fikricha, nutqni oʻrganish, shaxsning maʼnaviy dunyosini tushunishga yordam beradi, chunki til insonning ongida mavjud boʻlgan maʼlumotlarni tashqariga chiqaradi. Shunday qilib, pragmatik tahlil insonning nutqi va ijtimoiy faoliyatining chuqur tahlilini amalga oshiradi.

Lingvopragmatikaning oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning til darajalari oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni tahlil qilishdir. Pragmatika, tilning fonetik, leksik, morfologik va sintaktik birliklarini oʻrganadi, ularning har biri qanday pragmatik funksiyalarni bajarishini va nutqdagi maqsadlarni qanday amalga oshirishini aniqlaydi. Fonopragmatika, leksopragmatika, morfopragmatika va sintaktopragmatika kabi turli yondashuvlar pragmatikaning alohida boʻlimlarini tashkil etadi va har birining oʻziga xos tahlil metodlari mavjud. Lingvistik pragmatizmning mohiyatini ifodalovchi nutq akti nazariyasini oʻrganish tilning ekspressiv va tushunarli tabiatini ochish bilan uzviy bogʻliqdir. Haqiqiy borliq olami bilan bogʻliq barcha hodisalar oʻzaro bogʻlangan boʻlib, ular tafakkur faoliyati quroli sifatida ongda inson sezgilari (koʻrish, eshitish, his qilish) vositalarida sintezlanadi va talaffuz harakati orqali tilda qaytadan namoyon boʻladi.

Bundan tashqari, pragmatikaning asosiy gʻoyalari, kommunikatsiyaning ijtimoiy va maqsadga yoʻnaltirilganligini, tilning muloqotda faollashtiruvchi vosita sifatidagi rolini va nutqning muhit bilan aloqasini oʻrganadi. Nutqning maqsadga erishish uchun qanday ishlatilishi, nutqdagi oshkora va yashirin maʼnolar qanday shakllanishi — bularning barchasi pragmatik tahlilning predmeti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, pragmatika bugungi zamonaviy tilshunoslikda rivojlanib borayotgan ilmiy yoʻnalishlardan biri va bu soha tilning ijtimoiy faoliyatini aks ettiruvchi nutqiy jarayonlar, nutq ishtirokchilariga xos kommunikativ maqsadlar va nutqiy vaziyatning taʼsiri bilan aloqador masalalarni oʻrganadi. Pragmalingvistikaga oid tahlillar tilning jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy vaziyatlarga qanday taʼsir koʻrsatishini, nutq va tilning amaliy qoʻllanishini oʻrganishda juda ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aznaurova E.S. Badiiy so`z pragmatikasi - Toshkent: Mavzu, 1988. 28-bet.
2. Hakimov M. Study of the Pragmatics of Uzbek Language - Farg'ona, 2011.
3. F. Абдурахмонов, А. Сулаймонов, Х. Холиёров, Ж.Омонтурдиев. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Тошкент, "Ўқитувчи" - 1979, -208б.
4. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Монография. – Тошкент, -2008 , -318 б
5. Хақимов, Муҳаммад. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. -Тошкент: Академнашр, 2013. -176 б